

Общие проблемы начального обучения в разных возрастных группах в классе фортепиано

Ю.А. Солнцева

Московский городской педагогический университет
129226, г. Москва, 2-ой Сельскохозяйственный проезд, д. 4, корп. 1
Moscow City Pedagogical University
2nd Selskokhozyaystvenny proezd, 4, building 1, Moscow 129226 Russia
e-mail: info@mgpu.ru

Ключевые слова: фортепиано, начальный период обучения, различные возрастные группы, аспекты обучения игре на фортепиано, системность, систематичность, игровые методы, развитие воображения и фантазии, творческие способности, креативность.

Key words: piano, initial period of learning, various age groups, aspects of learning to play the piano, consistency, systematicity, gaming methods, development of imagination and fantasy, creative abilities, creativity.

Резюме: В данной статье представлены различные аспекты освоения игры на фортепиано в разных возрастных группах. Отмечены теоретические, методические и психологические направления работы с начинающими пианистами. Показана необходимость системности в работе, её регулярность и создание атмосферы увлеченности, интереса к этому виду деятельности.

Abstract: This article presents various aspects of learning to play the piano in different age groups. Theoretical, methodological and psychological directions of work with beginning pianists are noted. The need for consistency in work, its regularity and the creation of an atmosphere of passion and interest in this type of activity are shown.

[**Solntseva Yu.A.** General problems of initial teaching in different age groups in the piano class]

Начальное обучение игре на фортепиано является одним из решающих моментов в успешности дальнейшего продвижения для начинающего музыканта. Важной задачей педагогов на этом этапе является создание радостной творческой атмосферы, которая обеспечивает психологически комфортное состояние ученика и появление его уверенности в своих силах. «Очень важно, и это, пожалуй, наиболее трудно, - вводить занятие музыкой в жизнь ребенка естественным путем, нисколько не отрывая его от привычной детской жизни» (Артоболевская, 1992:6).

Для достижения этой цели необходимо открытое и дружелюбное отношение педагога к ученику, которое помогает понять внутренний мир ребенка, что является важным условием для успешной работы с ним. «Главный принцип - научить ребенка слышать звуковой результат того или иного движения рук на клавиатуре... Главным заданием ученику у Анны Абрамовны Шмидт-Шкловской (Ленинградский педагог, ученица Ф.М. Блуменфельда) было не «повторить движение», а «найти звук» - установка, которая требовала, в первую очередь, активной работы слуха» (Клестова, 2023).

С момента, когда новый ученик появляется в классе и во время занятий, педагог должен принять роль внимательного наблюдателя, так как его первоочередной задачей на первом этапе работы становится стремление понять, изучить ребенка, чтобы определить план дальнейшей работы, методы его воспитания и обучения.

Воспитательная работа не должна рассматриваться как отдельный элемент обучения, она должна быть неотъемлемой частью всего процесса. Большая часть этой работы проводится на уроке. Ребенок, из-за своих психологических и возрастных особенностей, не может работать так, как взрослый человек (работать на будущее или на результат). Он может наиболее полно раскрыть свои возможности в игре. Игра помогает сделать процесс обучения интересным увлекательным, развивает творческие наклонности детей и позволяет им раскрыть свои способности.

Через игру, через каждое игровое упражнение песня или пьеса приобретают свое образное содержание. В случае ошибок ребенка, вместо наставлений именно игровые задания, где нет понятия «учитель и ученик», могут быть эффективным решением.

Очень важную роль в первый период обучения играет семейная обстановка. Благодаря поддержке и помощи близких, даже если они сами не обладают музыкальными навыками, ребенок имеет возможность преодолевать трудности и развиваться в музыкальной сфере. Родители и близкие могут стать незаменимыми помощниками, поддерживая ребенка и его усилия.

Важным направлением является развитие восприятия и

формирование музыкально-слуховых представлений. Первые занятия должны быть направлены на развитие музыкального слуха, способности ребенка воспринимать музыку.

Педагог должен регулярно знакомить ученика с различными музыкальными произведениями. Слушание музыки помогает детям лучше понять ее, обогащает их музыкальный опыт, развивает художественный вкус и способствует более успешному освоению искусства игры на фортепиано. Развитие гармонического слуха и творческой инициативы также имеет большое значение.

Ребенку можно предложить сочинить мелодию на стихотворный текст или на заданный ритмический рисунок, а также «досочинить» завершение музыкальной фразы.

Представим 10 веских причин начать играть на фортепиано в зрелом возрасте. В то время как многие люди знают о радостях игры на фортепиано, научные исследования раскрыли еще более значительные преимущества этого популярного занятия.

1. Универсальный антидепрессант.

Игра на фортепиано оказывает доказанное положительное влияние на психическое здоровье. Исследования показали, что музыканты-пианисты реже испытывают беспокойство и депрессию, чем те, кто не играет на инструментах. Уже несколько минут игры в день могут повысить самооценку, улучшить настроение и снизить кровяное давление.

2. Развитие разделенного внимания.

Игра на фортепиано требует разделенного внимания, то есть способности сосредоточиться на двух или более задачах одновременно. Пианисты одновременно используют обе руки для исполнения разных партий, читают ноты, слушают звучащие ноты, нажимают педали и чувствуют музыку. Овладев разделенным вниманием за инструментом, вы улучшите свои навыки многозадачности во всех сферах жизни, например, при вождении автомобиля.

3. Улучшение памяти.

Игра на фортепиано активирует как кратковременную, так и долговременную память. Пианисты должны запоминать сложные музыкальные фразы, последовательности аккордов и

техники игры. Этот процесс укрепляет нейронные связи в мозге, улучшая общую память и когнитивные функции.

4. Стимуляция креативности.

Фортепиано - это творческий инструмент, который позволяет выражать себя с помощью. Ребенок не должен играть только для того, чтобы правильно поставить палец, руку. Необходимо оживить звуки. Самое главное, чтобы с первого занятия ребенок искал в звуках образ, настроение.

Игра на инструменте стимулирует воображение, развивает нестандартное мышление и дает выход творческим порывам.

5. Координация движений.

Игра на фортепиано требует высокой координации движений. Пианисты используют обе руки независимо, чтобы исполнять сложные партии, развивая общую координацию, ловкость и синхронизацию движений.

«Игра на фортепиано развивает амбидекстрию - способность управлять и правой, и левой рукой практически одинаково. Когда вы играете, мозг работает сразу на оба полушария и отправляет команды двум рукам, которые должны проигрывать разные ноты в одно время... Замечено, что люди, которые одинаково хорошо владеют правой и левой рукой, могут переключаться с одной задачи на другую, оценивать ситуацию с разных сторон и обладают хорошими волевыми качествами» (Виртуозы: музыкальная школа).

6. Улучшение пространственных способностей

Ноты на клавиатуре фортепиано расположены в пространственном порядке, что требует от пианистов развитых пространственных способностей. Игра на инструменте улучшает осознание пространственных отношений и способность ориентироваться в пространстве.

7. Усиление социальных связей.

Игра на фортепиано предоставляет возможность для социальных взаимодействий. Музыканты могут выступать вместе, присоединяться к ансамблям или брать уроки у учителя, что способствует развитию социальных навыков и укреплению отношений с единомышленниками.

8. Когнитивные преимущества.

Исследования показали, что игра на фортепиано связана с

улучшением когнитивных функций, таких, как внимание, восприятие и планирование. Музыкальная практика стимулирует различные области мозга, укрепляя нейронные сети и улучшая общую когнитивную эффективность.

9. Улучшение физического здоровья.

Помимо психических и когнитивных преимуществ, игра на фортепиано также благотворно влияет на физическое здоровье. Было показано, что она улучшает осанку, укрепляет пальцы и предплечья и повышает выносливость.

10. Поддержание здоровья мозга в пожилом возрасте.

Игра на фортепиано в зрелом возрасте может помочь сохранить здоровье мозга. Музыкальная практика стимулирует мозговую деятельность, предотвращая возрастное снижение когнитивных функций. Кроме того, она может снизить риск развития таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера и деменция.

В отличие от ряда других музыкальных инструментов, на фортепиано относительно легко играть с первых занятий. Отсутствие физического дискомфорта делает его доступным выбором для людей всех возрастов. Заниматься на фортепиано можно в любом возрасте. Игра на фортепиано - отличный выбор, увлекательное и полезное хобби. Ее преимущества широко признаны, и она доступна для людей всех возрастов. Начните свой музыкальный путь сегодня и ощутите положительное влияние музыки на вашу жизнь.

ЛИТЕРАТУРА

- 10 причин начать уроки фортепиано уже сейчас [Электронный ресурс]. - Виртуозы: музыкальная школа. - URL: <https://virtuozы-msk.ru/blog/10-prichin-nauchitsya-igrat-na-forte-piano-polza-muzitsirovaniya/>
- Артоболевская А.Д. 1992. Первая встреча с музыкой: учебное пособие. М.: Советский композитор. 101 с.
- Клестова Л.А. 2023. Формирование основных навыков звукоизвлечения на начальном этапе обучения в классе фортепиано. [Электронный ресурс]. - Педагогическое мастерство. - URL: <https://www.pedm.ru/categories/6/articles/2098>

Поступила / Received: 24.04.2024

Принята / Accepted: 26.08.2024